

Analytic Hierarchy Process

Profil Responden

Responden	Jabatan	Divisi	Pengalaman (Tahun)
R1	Advertiser, SEO, (Optimizer)	Digital Marketing	6
R2	Digital Marketing Manager	Digital Marketing	6
R3	Website Developer	Digital Marketing	4
R4	Marketing Executive	Marketing	7
R5	Social Media Management	Digital Marketing	4

Data Perbandingan Antar Kriteria (CPL, CR, Leads)

Mana lebih penting: efisiensi biaya atau rasio konversi?

Mana lebih penting: efisiensi biaya atau banyaknya prospek?

Mana lebih penting: tingkat konversi atau banyaknya prospek?

Responden	CPL vs CR	CPL vs Leads	CR vs Leads
R1	1/3	1/5	1/3
R2	1/2	1/4	1/3
R3	1/4	1/6	1/3
R4	1/3	1/5	1/2
R5	1/2	1/4	1/2

Data Perbandingan Antar Alternatif (berdasarkan setiap kriteria)

A. Berdasarkan Cost Per Leads

Mana lebih efisien dari segi biaya per lead?

Responden	Google-FB	Google-IG	Google-LI	FB-IG	FB-LI	IG-LI
R1	3	4	5	2	3	2
R2	2	3	4	2	3	2
R3	3	4	5	2	3	2
R4	2	3	5	2	3	2
R5	3	4	4	2	3	2

B. Berdasarkan Conversion Rate

Kanal mana lebih efektif dalam menghasilkan leads?

Responden	Google-FB	Google-IG	Google-LI	FB-IG	FB-LI	IG-LI
R1	3	4	3	2	2	1/2
R2	2	3	3	2	2	1
R3	3	4	3	2	2	1
R4	2	3	2	2	2	1
R5	3	4	3	2	2	1

C. Berdasarkan Jumlah Leads

Kanal mana menghasilkan lebih banyak leads?

Responden	Google-FB	Google-IG	Google-LI	FB-IG	FB-LI	IG-LI
R1	4	5	6	2	3	2
R2	3	5	6	2	3	2
R3	4	5	6	2	3	2
R4	3	4	5	2	3	2
R5	3	4	6	2	3	2

Linear Programming

Data Performa Iklan 1 quarter

Kanal Iklan	Total Biaya (Rp)	Impressions	Clicks	CTR (%)	CPC (Rp)	Leads	CPL (Rp)
Google Ads	18.000.000,00	66.180,00	5.890,00	8,93	1.400,00	318,00	56.603,77
Facebook Ads	13.500.000,00	14.500,00	5.800,00	4,00	900,00	50,00	270.000,00
Instagram Ads	9.000.000,00	9.180,00	2.754,00	3,00	1.350,00	30,00	300.000,00
LinkedIn Ads	15.300.000,00	6.010,00	1.202,00	2,00	2.300,00	15,00	1.020.000,00